

АКЦИЯДОРЛИК ЖАМИЯТЛАРИНИНГ ФОЙДА ТАҚСИМОТИ ВА ДИВИДЕНД СИЁСАТИ АМАЛИЁТИ ТАҲЛИЛИ

Ғаниев Сардор Муродулла ўғли

ТДИУ таянч докторанти

+998977475741

sariko0000@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7822840>

XV асарда ташкил этилган илк акциядорлик жамиятида ҳам дивиденд масаласига устувор даражада эътибор қаратилган. Ўтган давр мобайнида халқаро амалиётда, хорижий компаниялар фаолиятида дивиденд сифати ҳам мунтазам такомиллашиб борди. XXI асрга келиб маълум бир компаниялар акциялари жаҳон бўйлаб муомаласи кузатилаётган, глобал IPO амалиётлари фаол ўтказиб келинаётган даврда эса дивидендлар билан боғлиқ муносабатларни ташкил этиш бир томондан мураккаблашган бўлса, иккинчи томондан иқтисодиётнинг рақамлашуви ва молиявий технологиялар ёрдамида янада такомиллашди, ривожланди. Сўнгги йилларда хорижий бренд компаниялар томонидан амалга оширилган дивиденд сиёсати ва дивиденд амалиётлари хусусида қуйида тўхталиб ўтамиз.

Халқаро амалиётда пул шаклида қўлланиб келинаётган ва тўланаётган дивидендларнинг тўртта асосий типи ажратиб кўрсатилади. Улар “мунтазам пул дивидендлари, қўшимча дивидендлар, махсус дивидендлар ва ликвидация дивидендларидир”¹. Молиявий ҳисобот даври якуни бўйича пул шаклида тўланадиган дивидендлар мунтазам пул дивидендларидир. Одатда мунтазам дивиденд даври компания уставига ёки дивиденд сиёсати тўғрисидаги низомда белгилаб қўйилади. Махсус пул дивидендларига қўшимча равишда дивидендлар ҳам халқаро амалиётда кенг қўлланилиб, бунда бошқарув қўшимча дивиденд тўланаётганлигини эълон қилади. Бу билан бошқарув бундай қўшимча дивиденд яна такрорланиши ёки йўқлигини ошкор қилмайди.

Халқаро тажрибада махсус дивидендлар ҳам қўлланилишига гувоҳ бўлиш мумкин. “Махсус дивиденд қўшимча дивидендга ўхшаш, лекин одатда бу дивиденд ҳақиқатан ҳам ғайриоддий ёки бир марталик ҳодиса сифатида кўриб чиқилиши ва такрорланмаслигини билдиради. Мисол учун, 2004 йил декабрь ойида Microsoft ҳар бир акция учун 3 доллардан махсус дивиденд тўлади. Жами 32 миллиард долларлик тўлов тарихдаги энг йирик корпоратив дивиденд бўлди. Бундан таъсисчи Билл Гейтс 3 миллиард долларга яқин маблағ олган ва уни хайрия ишларига сарфлашни ваъда берган. Мазкур махсус дивиденд инвесторларга тўланган 2004 йил декабр ойида АҚШда шахсий даромад 3,7 фоизга ошган”². 2022 йилда Ўзбекистон металлургия комбинати томонидан акциядорлар эгалигидаги ҳар битта акция учун 10 тадан дивиденд берилганлигини ҳам махсус дивиденд сифатида баҳолашимиз мумкин. Чунки, бундай амалиёт ҳар доим ҳам кузатилавермайди. Махсус дивидендлар компаниянинг юбилейи муносабати билан ҳам тўланиши мумкинлигини шу ўринда таъкидлаб ўтамиз.

¹ Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Fundamentals of Corporate Finance. USA: McGraw Hill, 2022. – P. 581 (1009)

² Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. Fundamentals of Corporate Finance. USA: McGraw Hill, 2022. – P. 581 (1009)

Ликвидация дивидендлари эса акциядорлик жамиятлари тугатилаётганда, қисман ёки тўлиқ сотилаётганда тўланиши билан тавсифланади. Бунда қолдиқ фойда ёки тақсимланмаган фойда дивидендга йўналтирилади.

Халқаро амалиётда дивиденд тўлов шакллари нуқтаи назаридан компаниялар нафақат нақд пул маблағларидан, балки акциялар кўринишида тўлаш, акциялар майдалаш орқали майда инвесторлар талабини ошириш натижасида дивиденд сиёсати юритиш, акцияларни қайта сотиб олиш ҳақида эълон бериш натижасида бозорга ижобий сигнал бериш орқали ҳам дивиденд сиёсатини амалга оширадilar. Бунда нақд пулда дивиденд тўлангач, акция курсида пасайиш юз беради. Акцияларни майдалаш ва акцияларни қайтариб сотиб олиш борасида қарорлар қабул қилинганда акциялар курси ошади. Натижада акциядорлар дивиденд сифатида эмас, акция курсидаги ижобий фарқдан даромад оладилар.

Энди бевосита глобал компаниялар дивиденд тўловлари таҳлилига эътибор қаратамиз. Соса-Сола компанияси дивидендларига эътибор қаратадиган бўлсак, аввало дивиденд тўловлари мунтазамлиги эътиборимизни тортади (1-жадвал).

1-жадвал

Соса-Сола компанияси дивиденд тўловлари таҳлили³

Экс-дивиденд санаси	Дивиденд санаси	Даврийлиги	Тўлов санаси	Рўйхатга олиш санаси	Эълон қилинган сана
2023-03-16	0.46 USD	Чораклик	2023-04-03	2023-03-17	2023-02-16
2022-11-30	0.44 USD	Чораклик	2022-12-15	2022-12-01	2022-10-20
2022-09-15	0.44 USD	Чораклик	2022-10-03	2022-09-16	2022-07-21
2022-06-14	0.44 USD	Чораклик	2022-07-01	2022-06-15	2022-04-27
2022-03-14	0.44 USD	Чораклик	2022-04-01	2022-03-15	2022-02-17
2021-11-30	0.42 USD	Чораклик	2021-12-15	2021-12-01	2021-10-21
2021-09-14	0.42 USD	Чораклик	2021-10-01	2021-09-15	2021-07-14
2021-06-14	0.42 USD	Чораклик	2021-07-01	2021-06-15	2021-04-21
2021-03-12	0.42 USD	Чораклик	2021-04-01	2021-03-15	2021-02-18
2020-11-30	0.41 USD	Чораклик	2020-12-15	2020-12-01	2020-10-15
2020-09-14	0.41 USD	Чораклик	2020-10-01	2020-09-15	2020-07-16
2020-06-12	0.41 USD	Чораклик	2020-07-01	2020-06-15	2020-04-22
2020-03-13	0.41 USD	Чораклик	2020-04-01	2020-03-16	2020-02-20
2019-11-29	0.40 USD	Чораклик	2019-12-16	2019-12-02	2019-10-18
2019-09-13	0.40 USD	Чораклик	2019-10-01	2019-09-16	2019-07-18
2019-06-13	0.40 USD	Чораклик	2019-07-01	2019-06-14	2019-04-26
2019-03-14	0.40 USD	Чораклик	2019-04-01	2019-03-15	2019-02-22
2018-11-29	0.39 USD	Чораклик	2018-12-14	2018-11-30	2018-10-19
2018-09-13	0.39 USD	Чораклик	2018-10-01	2018-09-14	2018-07-20
2018-06-14	0.39 USD	Чораклик	2018-07-02	2018-06-15	2018-04-27
2018-03-14	0.39 USD	Чораклик	2018-04-02	2018-03-15	2018-02-15

³ <https://investors.coca-colacompany.com/stock-information/dividends>

Компания сайтидаги маълумотларда 1987 йил иккинчи чораги якунидан то бугунги кунга қадар Coca-Cola компанияси томонидан мунтазам равишда ҳар чорак бўйича дивиденд тўлаб келганлиги ҳақида жадвални кўришимиз мумкин. Юқоридаги жадвалда сўнгги 5 йилдаги тўланган дивидендларни кўришимиз мумкин. Бунда ҳар бир акция бўйича дивиденд миқдори 2018 йил биринчи чорақда 0.39 АҚШ долларини ташкил этган бўлса, 2023 йил биринчи чораги бўйича 0,46 АҚШ долларини ташкил этган. Энг паст дивиденд эса 1996 йил учта чорак якуни бўйича 0,125 АҚШ долларидан тўлаб берилган.

Германияда иқтисодиётида ва жаҳон автомобилсозлик саноатида ўз ўрнига эга бўлган Mercedes-Benz Group компаниясида эса сўнгги йиллардаги дивиденд тўловлари куйидагича амалга оширилган (2-жадвал).

2-жадвал

Mercedes-Benz Group компанияси томонидан 2013-2022 йилларда тўланган дивиденд тўловлари таҳлили⁴

Экс-дивиденд санаси	Дивиденд миқдори	Рўйхатга олиш санаси	Тўлов санаси
02.05.2022	5.000 EUR	03.05.2022	04.05.2022
01.04.2021	1.350 EUR	06.04.2021	07.04.2021
09.07.2020	0.900 EUR	10.07.2020	13.07.2020
25.05.2019	3.250 EUR	24.05.2019	27.05.2019
06.04.2018	3.650 EUR	09.04.2018	10.04.2018
30.03.2017	3.250 EUR	31.03.2017	03.04.2017
07.04.2016	3.250 EUR	06.04.2016	07.04.2016
02.04.2015	2.450 EUR	01.04.2015	02.04.2015
10.04.2014	2.250 EUR	09.04.2014	10.04.2014
11.04.2013	2.200 EUR	10.04.2013	11.04.2013

Mercedes-Benz Group компанияси дивиденд тўловлари молия йили якунлари бўйича амалга оширилганлиги юқоридаги жадвал маълумотларидан аён бўлмоқда. Энг юқори дивиденд 2021 йил якуни бўйича 2022 йил 4 майда ҳар бир акция бўйича 5 евродан тўланганлиги ҳам аҳамиятлидир. Мазкур ҳолатда ҳам дивидендларни мунтазам дивидендлар сифатида эътироф этишимиз мумкин.

Хорижий компанияларнинг мунтазам дивидендларни тўлаб боришга алоҳида эътибор қаратиши фаолият юритаётган мамлакатларда фонд бозорининг ҳам фаол ривожланишига хизмат қилган. Айнан мазкур жиҳатдан келиб чиққан ҳолда мамлакатлар, хусусан республикада ҳам мунтазам дивидендларга алоҳида эътибор қаратиш мақсадга мувофиқ.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield, Bradford D. Jordan. *Fundamentals of Corporate Finance. USA: McGraw Hill, 2022. – P. 581 (1009)*
2. <https://investors.coca-colacompany.com/stock-information/dividends>
3. <https://stockanalysis.com/stocks/ddaif/dividend/>

⁴ <https://stockanalysis.com/stocks/ddaif/dividend/>